

2023

**TALLER DE ELABORACIÓN DE PERFILES
DE PROYECTOS VINCULADOS AL PLAN
ESTRATÉGICO DE MANEJO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS NATURALES Y
DESARROLLO ECONÓMICO EN LA
REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ**

Autores:

Dra. Aracelly Vega
Magister Migdalia Samudio

Compilador:

Pilar Monasterios

cirn.unachi.ac.pa

cirn_unachi

Tabla de Contenido

01.

Título

02.

Contenido

03.

Introducción

04.

Descripción Técnica

05.

Programa

06.

Hoja de vida de Ponentes

07.

Resumen de las Ponencias
y links de los videos

08.

Taller: Guía para diseño y
evaluación de proyectos

09.

Resultados

10.

Ficha de identificación de
Proyectos

INFORMACIÓN

Este documento contiene la información sobre la ejecución del Taller de elaboración de perfiles de proyectos, en el marco del VIII Congreso Científico de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Contiene el programa a desarrollar, la hoja de vida de los conferencistas nacionales e internacionales cuyo objetivo fue brindar el marco teórico y experiencias sobre los diferentes temas; un resumen de todas las conferencias con el link de los videos de la conferencia completa.

Contiene también una guía para elaborar los perfiles de proyectos, guía suministrada por la Magíster Migdalia Samudio, para capacitar a los participantes para elaborar los perfiles de proyectos específicos.

También se adjuntan los perfiles de 6 proyectos elaborados vinculados al Plan estratégico de manejo sostenible de los recursos naturales en la provincia de Chiriquí 2023-2027.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Título del Evento

TALLER DE ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS VINCULADOS AL PLAN ESTRATÉGICO DE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ.

Tipo de Evento

Taller

Área Temática

Biodiversidad, turismo sostenible, Desarrollo del Sector Agropecuario.

Nombre del Organizador

- Aracelly Vega Ríos
- Migdalia Samudio.

Objetivos

- Capacitar a los participantes sobre temas a tomar en cuenta para elaborar los perfiles de proyectos, por parte de expertos.
- Elaborar perfiles de proyectos tomando en cuenta el plan estratégico “PLAN ESTRATÉGICO DE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 2023-2027”, propuesto en el proyecto CENPEN 18-012.

Ponentes

- Dr. Juan Requejo Liberal. ASISTENCIAS TÉCNICAS CLAVE
“El potencial de desarrollo de la región occidental de Panamá basado en su capital territorial y en su geo posición”.
- Dr. Jorge Moller Rivas.
“Recursos naturales; como toman valor y conservación bajo la interpretación del patrimonio cultural de panamá”.
- Ing. Alexei Castillo. Bliss Panamá.
“La Economía Circular como estrategia para reducir la huella de carbono de las empresas sostenibles”.
- MSc. José De Gracia. PNUD-Panamá.
“El protocolo de Nagoya y su impacto en la conservación de la Biodiversidad. Caso práctico de la Región Occidental de Panamá”.
- Mgtra. Migdalia Samudio
“Diseño de proyectos del plan estratégico de manejo sostenible de los recursos naturales en la provincia de Chiriquí 2023-2027”

Resumen del evento

Se trata de un taller a realizarse en el marco del 8vo Congreso Científico de la UNACHI, que se dividirá en 2 fases. En la primera de ellas se dará una capacitación a los participantes en la elaboración de los Perfiles de Proyectos vinculados al plan estratégico de manejo sostenible de los recursos naturales y desarrollo Económico de la Región Occidental de Panamá por parte de especialistas en los temas a tratar. En el segundo bloque de actividades la facilitadora dará la explicación para la elaboración de los perfiles de proyectos previamente seleccionados para que los participantes de los grupos elaboren los mismos para futuro financiamiento

Duración

8 horas

Metodología

Taller de elaboración de perfiles de proyectos.

Para el taller de elaboración de perfiles de proyecto en primera instancia se escogen los temas a desarrollar. En este caso los mismos están vinculados al **PLAN ESTRATÉGICO DE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 2023-2027**", propuesto en el proyecto CENPEN 18-012.

El taller se dividirá en 2 fases. La primera de ellas de capacitación del grupo que trabajará en la elaboración de los perfiles de proyectos, por parte de expertos en los temas relacionados, para lo cual se escogen los expertos en los temas a desarrollar. En sesiones siguientes, con los participantes, se elaborarán los perfiles de proyectos.

Se entregará a los participantes los siguientes documentos:

- Guía para elaborar los perfiles de proyectos
- Borrador de Plan Estratégico de manejo sostenible de los Recursos Naturales en la provincia de Chiriquí 2023-2027.
- Durante el desarrollo del taller los participantes contarán con 4 facilitadores quienes los guiarán a elaborar los perfiles. Dichos facilitadores serán los siguientes: Dra. Aracelly Vega, Mgtra. Migdalia Samudio, Mgtra, Jéssica Hidalgo y MSc Javier De León.
- Al final de la jornada los participantes presentarán un borrador del perfil del proyecto a elaborar.

Resultados esperados

- Personal capacitado en los temas tratados
- Perfiles de proyectos relacionados con el plan estratégico para presentar en convocatorias de Senacyt y UNACHI o trabajos de tesis de maestrías.

Instituciones que respaldan

Think Tank UNACHI, Senacyt, SNI, Bliss Panamá, PNUD, CIEPS, AIP, CLAVE.etc.

PROGRAMA

9:00 - 9:45 Dr. Juan Requejo Liberal. " El potencial de desarrollo de la Región Occidental de Panamá basado en su capital territorial y en su geo posición".

9:45 - 10:30 Dr. Jorge Meller. "Recursos naturales: Cómo toman valor y conservación bajo la interpretación del Patrimonio Cultural de Panamá.

10:30 - 11:15 Ing. Alexei Castillo. Bliss Panamá. "La Economía Circular como estrategia para reducir la huella de carbono de las empresas sostenibles".

11:15 - 12:00 MSc. José De Gracia. PNUD-Panamá. "Soluciones basadas en la naturaleza: El potencial de nuestros bosques".

12:00 -12:30 Exposición Mgtra. Migdalia Samudio. El plan estratégico de manejo sostenible de los Recursos Naturales en la Provincia de Chiriquí 2023-2027.

12:30 - 1:30 Receso para almuerzo.

1:30 - 4:30 Elaboración de perfiles de proyectos por parte de los participantes.

Dr. Juan Requejo Liberal.
" El potencial de desarrollo
de la Región Occidental de
Panamá basado en su
capital territorial y en su
geoposición".

Dr. Jorge Moller
" Recursos Naturales:
Cómo toman valor y
conservación bajo la
interpretación del
Patrimonio Cultural de
Panamá".

Ing. Alexei Castillo
" La Economía Circular
como estrategia para
reducir la huella de
carbono de las empresas
sostenibles".

MSc. José de Gracia. PNUD
"Soluciones basadas en la
naturaleza: el potencial de
nuestros bosques"

Mgtra. Migdalia Samudio
" Diseño de proyectos del
plan estratégico de manejo
sostenible de los recursos
naturales en la provincia de
Chiriquí.
2023-2027". - Facilitadora
del evento

8^{VO} CONGRESO CIENTÍFICO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ
27 AÑOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2022

Y EL THINK TANK UNACHI INVITAN A:

Taller de elaboración de perfiles de
proyectos vinculados al Plan Estratégico de
manejo sostenible de recursos naturales y
económicos de la Región Occidental de
Panamá

23 DE AGOSTO DE 2022

9:00AM A 4:30PM

Facilitadores del evento: Think Tank UNACHI-CIRN

Dra. Aracelly Vega Rios
DIRECTORA DEL CIRN-UNACHI
Y PROYECTO THINK TANK UNACHI

Mgtra. Jéssica Hidalgo
Investigadora -CIRN-UNACHI
Grupo de líderes THINK TANK
UNACHI

MSc. Javier De León
Investigador -CIRN-UNACHI
Grupo de líderes THINK TANK
UNACHI

HOJA DE VIDA DE PONENETES

DR. JUAN REQUEJO LIBERAL

Consultor de planificación, máster en economía y geografía. Ha asesorado a diversos organismos internacionales, (Comisión Europea, PNUD, CAF, OMT Turismo), a gobiernos de varios países (Uruguay, Panamá, Marruecos, Portugal, República Dominicana, México, Mozambique), a diversos ministerios del Gobierno de España, diez gobiernos regionales europeos y numerosas entidades locales.

Ha dirigido más de 50 planes en diversas materias como desarrollo territorial y local, agricultura, energía, ordenación del territorio, urbanismo, industria, turismo y medio ambiente. En planificación del desarrollo territorial destacan los planes en la zona fronteriza de España y Portugal, en Rioja Alavesa (País Vasco-España) o en Panamá, especialmente Barú Región Occidental. En turismo ha dirigido planes en Marruecos, República Dominicana, Navarra (España), Andalucía (España) y en Adeje (islas Canarias).

Es profesor en la Universidad Loyola de Sevilla en energías renovables y docente en varios masters de las universidades de Santiago de Compostela, Sevilla y Autónoma de Madrid, relacionados con energía, territorio, urbanismo y turismo.

Es autor de más de treinta publicaciones sobre estas materias y ponente en numerosos congresos.

JORGE
MOLLER

De nacionalidad chilena. Director de la ONG REGENERA y con vasta en experiencia en desarrollo de productos turísticos de naturaleza, comercialización y marketing turístico. Realiza consultorías para Destinos Turísticos Sustentables. Representante para Chile y latino américa para cursos de “Criterios de Turismo Sostenible” del GSTC (Global Sustainable Tourism Council). Miembro fundador de LACEN (Latin America and Caribe Ecotourism Network). Fundador de ONG Regenera. Creador de la corriente de pensamiento ENCUENTROS HUMANOS.

ALEXEI
CASTILLO

Es panameño, egresado Universidad de Panamá. Facultad de Ciencias Agropecuarias donde obtuvo el grado de Ingeniero Agrónomo con especialización en Producción Animal (Zootecnista). Ha tenido experiencia profesional como miembro de la junta directiva de la Cámara de Reciclaje de Panamá; co-fundador y Director Creativo en la Creación, desarrollando e implementación de “Bliss Earth Recycling” Panamá, empresa que se dedica al desarrollo e implementación de iniciativas de reducción de residuos sólidos para medio ambiente sostenible y que fue premiada en el concurso internacional “Reto emprendedor” del año 2013 a nivel regional de 1,203 ideas emprendedoras.

Se desempeña como consultor - asesor en temas ambientales para las empresas privadas, para medir huella de carbono, al igual que con iniciativas ambientales como: madera plástica a partir de plásticos sin valor comercial; arena de botellas de vidrio para construcción, suplementos alimenticios para animales a partir de residuos orgánicos y el desarrollo de capacitaciones en realidad virtual.

JOSÉ
DE GRACIA

Es Coordinador de Proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Licenciado en Biología de la Universidad de Panamá. MSc en Biología de la Universidad de Costa Rica. Tiene más de veinte años de trabajar en la conservación de la biodiversidad. Actualmente coordina iniciativas para desarrollar nuevas formas de valorar la biodiversidad, los ecosistemas como elementos fundamentales para la prosperidad y el desarrollo sostenible.

MIGDALIA SAMUDIO

Realizó sus estudios de Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Chiriquí al igual que sus estudios de posgrado y maestrías en Evaluación, Formulación y Administración de Proyectos; Posgrado en Estadística Aplicada y Docencia Superior al igual que el Posgrado en Gestión de Recursos Humanos. Posee amplia experiencia como docente, planificadora y evaluadora, además se desempeñó como jefa de Desarrollo Institucional en la UNACHI, directora de la Escuela de Economía y Planificadora-Evaluadora.

RESÚMEN DE LAS PONENCIAS

01.

EL POTENCIAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ BASADO EN SU CAPITAL TERRITORIAL Y EN SU GEOPOSICIÓN

02.

RECURSOS NATURALES; COMO TOMAN VALOR Y CONSERVACIÓN BAJO LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PANAMÁ.

03.

LA ECONOMÍA CIRCULAR COMO ESTRATEGIA PARA REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO DE LAS EMPRESAS SOSTENIBLES

04.

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA: EL POTENCIAL DE NUESTROS BOSQUES.

05.

DISEÑO DE PROYECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 2023-2027.

TITULO DE LA CONFERENCIA: EL POTENCIAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ BASADO EN SU CAPITAL TERRITORIAL Y EN SU GEOPOSICIÓN

Juan Requejo Liberal
Universidad Loyola, Sevilla, España
*jrequejo@uloyola.es

Palabras claves: capital, emancipación, endógeno, desarrollo, sostenibilidad.

El objetivo de la presentación es dar a conocer el potencial y las posibles estrategias existentes para el desarrollo sostenible de la RO de Panamá basada en su potencial de desarrollo endógeno. La fase que está viviendo el mundo como sistema global ha revalorizado el papel del territorio en la ecuación del desarrollo. Durante muchos años parecía que era una opción adoptar una política para una región basada en la mejor utilización de factores del sistema globalizado o bien, darle importancia a los factores o ventajas competitivas locales.

La Región Occidental de Panamá goza de factores de geo-posición que le permiten elegir y tratar de sacar el máximo provecho de la relación Pacífico-Atlántico en las relaciones globales y de su posición transfronteriza con Costa Rica. Este hecho, unido a la preponderancia del mercado de consumo frente al empeño productor, han influido mucho en la definición del modelo preponderante en los debates sobre el futuro de la Región Occidental.

El componente productor, básicamente sector primario y turismo, pugna por evolucionar y lograr mayores niveles de innovación y competitividad en un mercado relativamente abierto; pero las actividades que ganan peso y posición en la Región Occidental son las destinadas a abastecer el mercado local (y transfronterizo) de bienes y servicios.

El sistema global se enfrenta a numerosos grandes retos, de los cuales destaco los siguientes: calentamiento global, crisis energética, crisis del sistema alimentario global, crisis de biodiversidad y conflicto de hegemonía entre superpotencias. Estos grandes retos tienen carácter estructural y se expresan en dinámicas a largo y medio plazo.

La situación se ha tornado muy complicada por la sucesión de grandes perturbaciones: pandemia COVID19, invasión de Ucrania y crisis energética derivada.

Ante este escenario, la Región Occidental debe optar por una potente estrategia basada en el potencial de desarrollo endógeno. Es preciso reducir la vulnerabilidad frente a perturbaciones y aprovisionamientos exteriores y aprovechar de forma inteligente y sostenible el capital territorial de la Región.

Para ello, se propone una revisión de los cinco componentes del capital territorial: natural, físico-construido, humano, social y de imagen; y de los procesos básicos: bienestar, medios de vida y salud ecológica del territorio. De todos ellos, resulta crítico el capital social para desencadenar este proceso de cambio, de innovación, desde la cooperación público-privada y una eficiente acción colectiva.

**LINK DEL
VIDEO**

<https://youtu.be/cPighwyBm-w>

TITULO DE LA CONFERENCIA: RECURSOS NATURALES; COMO TOMAN VALOR Y CONSERVACIÓN BAJO LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE PANAMÁ.

Jorge Moller Rivas
Consejo Global de Turismo Sostenible, Santiago Chile
jorge@gstcouncil.org

Palabras claves: Conservación, Cultura y Encuentros Humanos

El objetivo de esta presentación es relevar la importancia del Relato Humano en la interpretación del Patrimonio Natural y Cultural para nuestro querido Panamá y toda Latinoamérica. Las comunidades empoderadas de sus riquezas pueden dar valor a este legado mediante el Turismo Sostenible. Hoy en día, post pandemia hablamos de Encuentros Humanos... donde el factor de generar un espacio de conocimiento mutuo entre la comunidad y el visitante responsable puede dar un impulso a la resiliencia post pandemia. Poseemos una Cultura Viva que es la base para poder compartir nuestra forma de vida para las personas que nos visitan de otros lugares (incluso del propio Panamá) y así poder educar, compartir y generar Desarrollo Sostenible. Impulsar los ODS y la Economía Circular es hoy en día un deber frente a la Emergencia Climática y el Turismo debe incorporar estos valores.

**LINK DEL
VIDEO**

<https://youtu.be/CazzcY-8uq4>

TITULO DE LA CONFERENCIA: LA ECONOMÍA CIRCULAR COMO ESTRATEGIA PARA REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO DE LAS EMPRESAS SOSTENIBLES.

Alexei Castillo
1BlissPanama, Panamá, Panamá
* gerencia@blisspanama.com

Palabras claves: Alianzas, CO2, Economía circular, Huella de carbono, Reciclaje, sostenibilidad.

El objetivo de esta presentación es exponer la importancia de identificar las oportunidades de mejoras en los procesos empresariales para llevar a cabo nuevos procesos sostenibles. Hace 15 años, veíamos basura y aún seguimos viéndola más que nunca y seguimos preguntándonos, ¿por qué en otros lugares es un recurso y aquí no? Generar, disponer, comprar, vender, recolectar, separar, gestionar, compactar, almacenar, vender, exportar y volver a un producto. En los últimos tres años se ha podido recuperar más de 500 toneladas/año (plástico, papeles, cartón, tetrapak, vidrio, e-waste y recientemente residuos orgánicos). Lo que no se mide, no se puede mejorar, por eso que medir cada gramo de material es importante para luego junto a herramientas tecnológicas, inteligencia artificial podamos corregirlo al pasar cada etapa. Algunas de nuestras estrategias incluyen capacitaciones por medio de visores de realidad virtual de reciclaje a economía circular. Biodigestor eléctrico o anaeróbico para procesar residuos orgánicos y transformarlos en fertilizantes, alimentos para animales, gas para cocinar. De botellas a arena: es una herramienta de ingeniería para transformar las botellas de vidrio en arena, y sustituir el uso de arena de mar dentro de la industria de la construcción, reducir costos sin dejar de mantener los estándares. Madera Plástica: gestionar todos los residuos plásticos sin valor comercial para ser transformado en madera plástica. Logística Sostenible: estrategia logística adecuada para generar cambios financieros y ambientales, reducción de costos reduciendo la huella de carbono al mismo tiempo.

El aporte al conocimiento científico y a la humanidad es demostrar que sí se puede llevar a la práctica un modelo exitoso y rentable. Antes se llamaba reciclaje el camino. Hoy se le llama economía circular.

**LINK DEL
VIDEO**

<https://youtu.be/Y0HAULas8j8>

TITULO DE LA CONFERENCIA: SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA: EL POTENCIAL DE NUESTROS BOSQUES.

José De Gracia
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Panamá, Panamá
Jose.degracia@undp.org

Palabras claves: Biodiversidad, Nagoya, Naturaleza.

El objetivo de esta conferencia es analizar el potencial de nuestros bosques para enfrentar problemas del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, problemas actuales del planeta. La triple crisis planetaria se refiere a los tres principales problemas interrelacionados a los que se enfrenta la humanidad actualmente: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Cada uno de estos problemas tiene sus propias causas y efectos, y cada uno de ellos debe resolverse si queremos tener un futuro viable en este planeta. Las actividades humanas insostenibles, desde la agricultura y la minería hasta la industria y las infraestructuras, están agravando los efectos negativos de esta crisis y socavando la biodiversidad del suelo y la salud de los ecosistemas. Esta degradación amenaza la seguridad alimentaria, el suministro de agua y la biodiversidad de la que depende la sociedad humana. Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) pueden contribuir a afrontar estos retos. Según la definición de la UICN, las SbN son acciones para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados que abordan los retos de la sociedad de forma eficaz y adaptativa, proporcionando simultáneamente bienestar humano y beneficios para la biodiversidad. El proyecto Alcanzando el potencial de los microbios nativos en el sector agrícola, de conformidad con el Protocolo de Nagoya busca apoyar el logro del potencial de los microorganismos nativos para contribuir al sector agrícola. Este objetivo se alcanzará mediante tres componentes interrelacionados que apoyarán las investigaciones sobre compuestos activos, que permitan el desarrollo de un producto para la protección de cosechas y que faciliten el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización (ABS) y la conservación de la biodiversidad, en base al desarrollo de un producto para la industria de protección de las cosechas. Esta estrategia fortalecerá las capacidades nacionales y locales para emprender investigación y desarrollo, con miras a realizar ensayos con micro hongos de fuentes terrestres para comprobar su potencial, proteger cosechas biológicas y negociar acuerdos ABS bajo el Protocolo de Nagoya.

**LINK DEL
VIDEO**

<https://youtu.be/Rr6hukVBGhU>

TITULO DE LA CONFERENCIA: DISEÑO DE PROYECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 2023-2027.

Migdalia Samudio
Universidad Autónoma de Chiriquí, Ciudad de David, Panamá
migdalia.samudio@unachi.ac.pa

Palabras claves: Diseño y evaluación de proyectos, indicadores socioeconómicos, factibilidad, Planificación estratégica, presupuesto.

La finalidad de este tema es brindar una perspectiva integral del Plan Estratégico de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en la Provincia de Chiriquí 2023-2027, el cual busca desarrollar estrategias que mejoren las condiciones actuales en la provincia enfocados en tres ejes: la biodiversidad, el sector agrícola y el turismo sostenible. Dado que la planificación estratégica es una herramienta que permite la definición de objetivos, se requiere la gestión de un plan de acción que incorpore el desarrollo de estrategias y de perfiles de proyectos que permitirán la evaluación ex ante de recursos físicos, humanos, económicos, entre otros que se necesiten para su puesta en marcha.

El diseño y evaluación de proyectos es un instrumento que vincula la planificación con el presupuesto, por cuanto, supone concretar lo planificado en función de las capacidades y los requerimientos de recursos, lo cual involucra definición de actividades y tareas necesarias para su ejecución. La evaluación de proyectos implica la valoración de los beneficios y costos, e incluye la medición de indicadores de factibilidad que son relevantes para demostrar su impacto socioeconómico; a través del uso herramientas como el Excel, se puede obtener el cálculo de indicadores de viabilidad como: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, entre otros. El alcance de este tema es contribuir en el diseño de perfiles de los proyectos identificados en el Plan Estratégico de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales de la Provincia de Chiriquí a través de la valoración de su impacto económico y social, y promover su ejecución a través del financiamiento de organismos nacionales o internacionales.

El resultado esperado, es facilitar a los participantes la metodología para el diseño de perfiles de proyectos en los ejes estratégicos de biodiversidad, sector agropecuario y turismo sostenible, que garanticen el éxito y la gestión efectiva de dicho Plan Estratégico a través de la evaluación integral de los recursos requeridos y una estructura presupuestaria realista; para ello será indispensable el trabajo colaborativo a través de la conformación de equipos multidisciplinarios de especialistas.

**LINK DEL
VIDEO**

<https://youtu.be/joU1ooOTsn0>

GUÍA PARA DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

INFORMACIÓN

El diseño y evaluación de proyectos es un instrumento que vincula la planificación con el presupuesto, por cuanto, supone concretar lo planificado en función de las capacidades y los requerimientos de recursos, lo cual involucra definición de actividades y tareas necesarias para su ejecución. La evaluación de proyectos implica la valoración de los beneficios y costos, e incluye la medición de indicadores de factibilidad que son relevantes para demostrar su impacto socioeconómico. Esta herramienta permitirá optimizar el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas trazadas; además, contribuye a reducir el nivel de incertidumbre y riesgo al que está sujeta cualquier propuesta o iniciativa de inversión.

El presente instructivo tiene como objetivo compatibilizar conceptual y funcionalmente, las necesidades o problemas de la sociedad con los planes estratégicos, planes de acción, plan de inversión y la programación financiera que sustentan el logro de las metas y objetivos trazados; así como también para gestionar el financiamiento de las propuestas de inversión a través de diversas fuentes: privadas, gubernamentales, gobiernos locales, entre otras.

Además, se pretende fomentar en el participante competencias como: comprender las fases del proyecto, evaluar integralmente las ideas de proyectos y a partir de ello planear un proceso para alcanzar una meta que solucione total o parcialmente los problemas o necesidades identificadas.

Estas competencias se gestionarán a través del trabajo colaborativo de los diferentes grupos de trabajo, con el desarrollo del taller práctico como estrategia para el diseño de los perfiles de proyectos identificados en el Plan Estratégico de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en la Provincia de Chiriquí 2023-2027, el cual busca desarrollar estrategias que mejoren las condiciones actuales en la provincia enfocados en tres ejes: la biodiversidad, el sector agrícola y el turismo sostenible.

“Un proyecto es un conjunto de actividades a realizarse en un lugar determinado, en un tiempo determinado, con determinados recursos, para lograr objetivos y metas preestablecidas; todo ello seleccionado como la mejor alternativa de solución luego de un estudio o diagnóstico de la situación problemática. (OEA, 2004)”

INSTRUCTIVO PARA EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

El siguiente esquema presenta la estructura general del contenido o perfil básico de un proyecto la cual se subdivide en dos áreas principales: el área de formulación y el área de diseño.

A. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. DIAGNÓSTICO

La planeación estratégica permite a cualquier organización, entidad o grupo social aproximarse a la visualización y construcción de su futuro, y se puede conceptualizar como un proceso para determinar los mayores propósitos de una organización y las estrategias que orientarán la adquisición, uso y control de los recursos, para realizar esos objetivos.

Steiner (1995) afirma que la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales, combinados con otros datos importantes, proporcionan la base para que una organización o entidad tome mejores decisiones en el presente.

La planeación formal es un esfuerzo administrativo que sirve para prever condiciones futuras tomando decisiones presentes a través de un documento llamado proyectos o planes estratégicos.

El Plan Estratégico de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en la Provincia de Chiriquí 2023-2027, el cual busca desarrollar estrategias que mejoren las condiciones actuales en la provincia enfocados en tres ejes: la biodiversidad, el sector agrícola y el turismo sostenible.

Se puede resaltar que la metodología definida para el diagnóstico de las necesidades y problemas prioritarios de éstos tres ejes estratégicos, fue una metodología cualitativa denominada método Delphi, que consiste en un método general de prospectiva basado en la consulta a expertos (Okoli y Pawlowski, 2004, Camisón y Cruz, 2008) y que goza de gran aplicación en el área de las ciencias sociales (Corbetta, 2003, Landeta, 2006). El método Delphi es aplicable en casos en los que se deba contrastar y combinar argumentos y opiniones individuales para llegar a decisiones no asumibles unilateralmente (Rowe, 2001, Hsu y Sandford, 2007). Su principal utilidad radica en su potencia para la descripción de hechos y en cómo consigue explicar sus motivaciones. En áreas donde la información exacta no se encuentra disponible, el conocimiento grupal es mejor que el de uno solo (Rowe y Wright, 1999). Por este hecho se convirtió, en la técnica de evaluación diagnóstica apropiada para conocer las condiciones reales del entorno de interés es dicho Plan Estratégico, ya que los expertos invitados aportaron información valiosa sobre expectativas futuras e incluso identificaron ideas de proyectos prioritarios en cada uno de los ejes estratégicos.

2. MARCO DE DESARROLLO O DE REFERENCIA DEL PROYECTO

2.1. Nombre de la idea o proyecto

El nombre que se le asigne a cualquier proyecto debe cumplir con las siguientes características a saber:

- Ser breve.
- Deber ser representativo de la naturaleza y características del mismo.
- El nombre se debe mantener durante toda la vida del proyecto.
- Dicho nombre debe identificar el proyecto de forma inequívoca.

El nombre del proyecto debe ser capaz de precisar las siguientes interrogantes: ¿Qué se va a hacer? ¿Sobre qué? ¿Dónde?

Estructura del nombre del proyecto:

- **Proceso:** se ha llamado "proceso" a la acción que caracteriza la naturaleza de la inversión. Esto responde ¿qué se va a hacer?
- **Objeto:** se ha denominado "objeto" a la materia, producto o servicios al que estará destinado el resultado del proyecto; lo cual responde el ¿Sobre qué?
- **Localización:** indica la ubicación precisa del proyecto, esta se divide en específica y geográfica.
 - **Localización específica:** debe indicarse en aquellos casos en que el proyecto a ejecutar se incorpora a una obra o lugar específico.
 - **Localización geográfica:** debe indicarse el nombre de la región, provincia o municipio donde se ubica el Proyecto

Ej. Desarrollo de Sistema de Información Turística en la Provincia de Chiriquí
Proceso
Objeto
Localización

2.2. Tipo de proyecto

La diferencia entre un programa y un proyecto radica en la magnitud, diversidad y esa especificidad, de manera que un programa está constituido por un conjunto de proyectos

- **Proyecto Simple:** Surge de forma independiente para la solución de un problema o satisfacción de una necesidad
- **Programa:** Es considerado como un macro proyecto, cuyos alcances son mayores y está constituido por un conjunto de proyectos, también se les denomina proyectos padres
- **Proyecto Hijo o Complementario:** Es considerado como una de las metas parciales del programa o proyecto al cual está ligado.

2.3. Etapa de proyecto:

En este aspecto se debe definir la etapa del ciclo en que se encuentra el proyecto que se presenta, considerando las siguientes descripciones:

- **Idea:** Estado del proyecto donde se busca en forma ordenada identificar problemas que pueden resolverse u oportunidades de negocio que pueden aprovecharse.
- **Perfil:** Estado del estudio inicial del proyecto elaborado a partir de la información existente, del juicio común y de la opinión que la experiencia. Incorpora estimaciones globales de la inversión, costos o ingreso. Se busca identificar si existe alguna razón para abandonar la idea de proyecto antes de destinar recursos.
- **Pre factibilidad:** Estudio que profundiza la investigación, se basa principalmente en información secundaria, se definen principales variables: mercado, alternativas técnicas, capacidad de producción o técnica. También se estiman las inversiones probables los costos de operación e ingreso que demandarán y gene el proyecto. El grado de madurez del estudio del proyecto permite descartar soluciones no acordes con mayor elemento de juicio
- **Factibilidad:** Se elabora sobre la información obtenida de fuentes primarias. Incorpora el cálculo de variables económica y financiera. Permite contar los juicios técnicos y ajustar detalles finales previos a la aprobación del proyecto. También, brinda información que depende de una decisión tipo económica como, por ejemplo: tecnología, localización del proyecto, entre otros.
- **Ejecución:** Estado del proyecto que ha concluido la fase de pre inversión y al cual se ha asignado recursos en el plan de inversiones. Esta fase contempla acciones como: la programación anual de la ejecución (física y financiera, contratación de la ejecución y las acciones de seguimiento, ajustes a la programación anual. En fin, todas las actividades realizadas hasta la finalización del proyecto y entrega
- **Programa:** Es considerado como un macro proyecto, cuyos alcances son mayores y está constituido por un conjunto de proyectos, también se les denomina proyectos padres

2.3. Origen del proyecto

El problema o la necesidad que se resolverá con el proyecto debe ser definida de forma clara, concreta y precisa, y en la medida de lo posible se debe tratar de cuantificar la magnitud del problema o necesidad.

2.4. Antecedentes del proyecto

Situación que origina el proyecto, la descripción del problema o la necesidad que da origen al proyecto, además de precisa y cualitativa debe ser cuantitativa. En este punto se sugiere presentar la mayor cantidad de antecedentes relacionados con el proyecto y los aspectos económicos, geográficos, políticos y sociales que los enmarcan.

Entre estos antecedentes se destacan los referidos a la población estudiada por el proyecto, su nivel de ingreso, calidad de vida, costumbres y actividades. Otro aspecto importante de indicar es la ubicación geográfica y características físicas de esa región. También deben señalarse todos los aspectos tecnológicos; legales e institucionales que enmarcan o afectan el sector en que se inserta el proyecto.

Esta descripción tiene que evidenciar el proceso histórico y actual de la situación problematizada y cuál sería el comportamiento del problema si no se actúa, en otras palabras, debemos hacer una evaluación de la situación "sin proyecto" y de la situación "con proyecto", es decir, hacer un balance de los logros a obtener con la acción propuesta.

2.5. Justificación del proyecto

Tiene por objeto, explicar por qué se debe emprender el proyecto y por qué se ha diseñado en la forma planteada. Describir la importancia, relevancia, impacto y los beneficios que se esperan del proyecto incluyendo la contribución de éste al logro del objetivo de desarrollo.

La justificación nos dará un panorama de cómo quedará la situación problemática con esta intervención (o sea con el proyecto). Hay que tener cuidado de no confundir el problema con la alternativa que resuelve el problema o la necesidad.

Para justificar el proyecto es necesario:

- Describir en forma general los beneficios que se espera con el proyecto. · Dejar claro como el proyecto responde a los lineamientos de la política económica establecida a nivel nacional, regional, sectorial, sub-sectorial o institucional (depende de la magnitud del proyecto).
- Señalar brevemente si existe alguna disponibilidad o posibilidades de recursos que permitan la realización del proyecto, especialmente recursos institucionales y comunitarios, entre ellos: mano de obra, materiales, insumos, financieros, entre otros.

- Hacer una descripción lo más aproximada, sobre los posibles grupos poblacionales que se beneficiarán con el proyecto, quiénes son, dónde están y cuántos son. · Además, se debe justificar el proyecto en el marco de las políticas y estrategias de desarrollo del país, es decir, debe describirse la relación del proyecto con el marco de las políticas y estrategias de desarrollo y la política económica y social. Debe detallarse si existe alguna política específica que afecte la factibilidad o viabilidad del proyecto.

2.6. Objetivos del proyecto

Un objetivo es una situación deseada o resultados esperados de un proyecto. Los objetivos del proyecto deben ser formulados de manera clara y precisa para especificar lo que se pretende alcanzar con la ejecución del proyecto

Los objetivos pueden agruparse en dos conjuntos:

- Objetivos generales o de desarrollo, y
- Objetivos específicos, estos últimos a su vez se traducen en: metas y actividades

2.6.1. Objetivo General

Es imagen, objetivo global o general que se desea alcanzar, frente a la situación contextual actual. Es el escenario, las condiciones o el fin que deberá imperar y que justifica la existencia del proyecto.

El objetivo de desarrollo o general se da en un contexto amplio, a nivel sectorial o multisectorial al cual el proyecto debe contribuir, como una entre tantas acciones y medidas que ejecutadas en forma conjunta o coherente y coordinada; permitirán alcanzarlo. Es decir, que el proyecto, por sí solo o directamente, no puede lograr este objetivo. Lo que se pretende es que aporte el máximo en ello.

2.7.2. Objetivo Específico

Son el efecto, el fin directo o específico que se espera alcanzar con el proyecto (con sus propios recursos y actividades), tanto en la fase de ejecución como en la operación para solucionar el problema específico identificado, lo que contribuirá al logro del objetivo de desarrollo. Son la explicación de los logros parciales en los que se puede dividir el objetivo general.

Su definición debe ser muy clara, de manera que el avance y el final del proyecto que permita realizar evaluaciones respecto al alcance de los mismos.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Objetivo: Describir las características generales del proyecto.

1. Nombre del proyecto
2. Etapa del proyecto:
3. Origen del proyecto:
4. Antecedentes:
5. Justificación:
6. Descripción del Proyecto:
7. Objetivos del Proyecto:
 - 7.1. Objetivo General:
 - 7.2. Objetivos Específicos:

B. AREA DE DISEÑO

1. ESTUDIO DE MERCADO

Los estudios de demanda y oferta conforman el denominado estudio de mercado, cuyo objetivo principal es estimar la demanda probable que el proyecto podrá satisfacer. En otras palabras, el estudio es básico para estimar los beneficios en distintos periodos de la vida del proyecto.

Este estudio analiza la factibilidad del proyecto a través del análisis de variables sensitivas como: demanda, oferta, precio, entre otras.

En relación, a los proyectos de tipo social es preciso indicar aspectos como: beneficiarios del proyecto (demanda), capacidad de atención o servicio (oferta), precio del servicio (sólo si se diera el cobro por el servicio), así como cuantificar beneficios de tipo: social, económicos, ambientales, entre otros.

Tanto la demanda como la oferta del bien o servicio que se proyecta pueden referirse a una zona o provincia del país, a todo el territorio nacional o inclusive al exterior. Los aspectos básicos de un estudio de mercado se indican en el análisis de la demanda y la oferta actual y futura.

1.1. Demanda del proyecto

Demanda se define como la cantidad de bienes o servicios que el consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido.

1.1.1. ¿Cómo se determina la demanda?

Se puede identificar, de mayor a menor, tres formas de jerarquización de la demanda o población beneficiada con el proyecto:

- **Población de referencia:** es la población global.
- **Población afectada:** es el segmento de la población de referencia que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada. También es llamada población carente.
- **Población objetivo:** es aquella parte de la población afectada a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones reales de atender.

EJEMPLO DE DEFINICIÓN DE POBLACIÓN OBJETIVO	
PROBLEMA SOCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO
Bajo nivel de escolaridad de la población de la Provincia de Darién	Personas entre 6 y 18 años del Corregimiento de...

1.1.2. ¿Cómo se analiza la demanda la demanda actual y futura?

Se requiere estimar desde la perspectiva histórica y actual la cantidad de servicios que los consumidores han demandado, para determinar su comportamiento y analizar las variables o factores que han incidido en dicho comportamiento. Además, se debe proyectar las posibles cantidades por períodos de tiempo del servicio que los consumidores estarían dispuestos a adquirir durante la vida útil del proyecto.

El objetivo de este análisis es estimar el comportamiento de la demanda futura. Para ello es importante conocer cómo se comportó en el pasado y cuál es su comportamiento actual; es decir, lo que se busca con el análisis de la demanda es mostrar si existe una necesidad que puede ser satisfecha por un bien o servicio y cuáles son los factores que la afectan. Si el proyecto consiste en la elaboración de un nuevo producto o servicio, será útil conocer, por ejemplo, cuál fue la demanda en el pasado de un sustituto muy cercano de él.

Para el caso de productos se especificará si se trata de un bien de consumo, de uso intermedio o de uno de capital; si se trata de un bien de exportación o para uso nacional, o de ambos; si sustituye importaciones o no. El tipo principal de consumidor o usuario también debe especificarse.

Cuando se identifica el producto o servicio se debe mencionar si su demanda es uniforme durante el año o si fluctúan fuertemente según las estaciones. Una vez definido el bien o servicio se debe especificar el mercado que se piensa abastecer; indicando, en lo posible, si será local, provincial, nacional, internacional o combinaciones de éstos. Esta información se complementará con otras relativas a la población, que comprendan: tasa de crecimiento, educación, edad y sexo; si es rural o urbana o semiurbana; el ingreso promedio por persona y sus perspectivas económicas. Además, deberán señalarse las disposiciones legales y administrativas vigentes, que afecten a la distribución del bien o servicio.

Cuando el bien o servicio y su correspondiente mercado estén especificados, se calculará la demanda pasada y se señalará la actual; ésta se identifica con las cifras reales. Determinada la demanda, se pasa a analizar los elementos que la afectan, estos variarán según la clase de bien o servicio. El análisis de la demanda pasada y actual permitirá conocer el comportamiento de las principales variables que la afectan y servirá de base para proyectar la demanda futura. Su estimación es esencial para el análisis del proyecto. Sin embargo, se debe tener presente que no hay métodos infalibles para hacer proyecciones de demanda, pues siempre existe la posibilidad de algún acontecimiento difícil de prever que pueden afectar las estimaciones.

Existen varios métodos para proyectar la demanda futura, algunos simples y otros, más complejos. El uso de uno u otro dependerá del beneficio, del grado de precisión deseado y del costo de disponer de la información requerida para aplicarlo.

1.2. Oferta del proyecto

Oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que las empresas u organizaciones están dispuestos a vender o poner a disposición de las personas en el mercado a un precio determinado.

1.2.1. Componentes del análisis de la oferta

- **Definición del Producto del Proyecto:** Es necesario definir, con la mayor precisión, la naturaleza y características de los bienes o servicios que se desea producir con el proyecto. Para la definición del bien o servicio conviene usar una determinada unidad de medida, esta unidad de medida debe utilizarse en todos los cuadros referentes a las cantidades consumidas, exportadas, importadas, etc.
- **Análisis del comportamiento histórico de la oferta:** Se debe estudiar el comportamiento que ésta ha seguido en el pasado, con el fin de aislar elementos que influyan sobre ella. Los pasos que se darán serán análogos a los expuestos en el estudio de la demanda. El primer paso consiste en formular una hipótesis sobre los factores que puede explicar el comportamiento de la oferta y que variables la pueden afectar.

- **Análisis de los factores que determinan la oferta:** Los factores que pueden influir en el comportamiento de la oferta son:
 - Precio de la materia prima y mano de obra
 - La tecnología
 - Nivel de ingreso de consumidores y el grado de intervención estatal o El precio de: productos sustitutos y complementarios; de los competidores y del proyecto
 - Número de competidores
 - Distribución geográfica de la oferta (ubicación)
- **Proyecciones o estimación de la oferta:** Con el fin de estimar la oferta es necesario proyectar el comportamiento de los elementos que la afectan y cuyas variaciones, desde el punto de vista estadístico, explican satisfactoriamente los cambios experimentados por la oferta en el pasado. Los métodos para proyectar son los mismos que los explicados en el análisis de la demanda, dependiendo de la utilidad de cada uno, del tipo de bien o servicio que se analiza. Además, en las proyecciones es importante tener en cuenta la información sobre la capacidad instalada y la ociosa, como así también los planes de expansión de los proveedores actuales y los probables, y la posible evolución tanto coyuntural como estructural del sistema económico.

Con las proyecciones de la demanda y de la oferta se pueden establecer las posibilidades de participación del proyecto en el mercado, dato de suma importancia para el análisis del tamaño del proyecto, que debe considerarse en conjunto con otras variables.

En el caso de proyectos sociales que se financian sobre la base de tarifas, deberá analizarse la estructura tarifaria y su impacto sobre la demanda futura. Pero, si son servicios donde no se cobra por prestarlos, es necesario hacer un análisis del costo unitario por persona servida.

1.3. Cálculo de Beneficios del Proyecto:

Para tal fin es necesario que previamente se conozcan, a través de la investigación de mercado, variables como:

- Demanda o beneficiarios del proyecto
- Oferta (capacidad de servicio o de producción)
- Precio
- Período (diario, mensual, anual)

Otro aspecto en mencionar es la importancia que tiene analizar los beneficios de forma cualitativa o monetarios directos e indirectos del proyecto. Los beneficios directos están vinculados a los usuarios principales del producto o servicio del proyecto y los beneficios indirectos son aquellos beneficios que se producen por efecto multiplicador o como impacto de las decisiones tomadas con la ejecución del proyecto:

Ejemplo:

Nombre del Proyecto: Capacitación en Emprendimiento dirigido a mujeres artesanas, Provincia de Chiriquí.

a) Cuantificación de Beneficios Directos Cualitativos y Monetarios del Proyecto

Número de Mujeres demandante de capacitación	Oferta (cupos disponibles)	Precio (por persona)	Beneficios Monetarios esperados
50 artesanas	25 cupos	40.00	1,000.00

b) Cuantificación de Beneficios indirectos del proyecto

Beneficio indirecto Cuantificación de los beneficios indirectos (unidad de medida)

1. Miembros de familia beneficiados por el ingreso generado por la actividad productiva artesanal.

2. Impactos socioeconómicos

25 mujeres x 4 hijos = 100 personas beneficiados indirectamente.

Algunos efectos socioeconómicos que generan los emprendimientos son: generación de empleos, aumento de la demanda de bienes y servicios, crecimiento económico.

AREA DE DISEÑO DEL PROYECTO ESTUDIO DE MERCADO PRELIMINAR

1. ESTUDIO DE MERCADO

1.1. Demanda del proyecto:

1.2. Oferta del Proyecto:

1.3. Beneficios esperados Del Proyecto

- Beneficios Directos
 - Beneficios Directos Monetarios
 - Beneficiados Directos
- Beneficios Indirectos
 - Beneficiarios indirectos
 - Impactos Sociales

2. ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO

2.1 Tamaño del Proyecto

Se mide por su capacidad de prestación de servicios, definida en términos técnicos en relación con la unidad de tiempo de funcionamiento normal del proyecto. El tamaño de un proyecto corresponde al volumen o al número de unidades que se pueden producir durante un periodo determinado.

Al estudiar el tamaño de un proyecto hay que tener en cuenta que éste puede referirse a su capacidad de producción normal o a su capacidad nominal máxima. La capacidad de producción normal es aquella que, bajo las condiciones de producción que se planifican, estima regirán bajo el periodo considerado, y se obtienen al costo mínimo. La capacidad máxima se refiere a la mayor producción que se pueda obtener sometiendo los equipos al máximo esfuerzo, sin tener en cuenta los costos de producción. Sin embargo, el concepto de capacidad de producción normal es el que adopta como definición de tamaño del proyecto.

La capacidad de producción normal se puede expresar para cada una de las líneas de equipos o procesos existentes. Al determinar la capacidad o tamaño total hay que tener en cuenta, entonces, los distintos cuellos de botella que puedan existir en diferentes sectores del proceso.

Todo lo anterior indica que el tamaño del proyecto no es una cifra absoluta, sino que tiene un margen de adaptación. Esto exige que en la presentación se aclare cuál es la capacidad de reserva posible, definida como la diferencia entre la capacidad de producción normal y máxima; si hay la posibilidad de someter los equipos a sobrecargas y si puede haber uso fraccionado de estos equipos.

Entre los principales elementos que pueden afectar el tamaño de un proyecto está el proceso productivo y la localización; ambos en alguna forma condicionan el tamaño del proyecto, así como éste influirá en la elección final del proceso y la localización; vale decir que, a la decisión final, se llegará mediante un proceso de aproximaciones sucesivas, observándose el efecto que, en cada aspecto, provoca cambios en los otros dos.

Sin embargo, hay otros factores que influyen sobre el tamaño del proyecto, entre ellos el mercado. El estudio de mercado arroja una medida de su magnitud y, asimismo, de su tasa de crecimiento. Por tanto, el estudio de mercado permite una primera aproximación al tamaño del proyecto.

La forma en que la demanda está distribuida geográficamente es otro elemento que debe tenerse en cuenta, pues una misma demanda total, puede ser satisfecha con un solo proyecto o con varios diferentes tamaños, cada uno situado en distintas zonas.

Otro factor que está ligado al tamaño de un proyecto es el de economías de escala. Lo fundamental en éstas es que el costo total unitario (que incluye el de capital y el costo de operación) sea distinto para diferentes niveles de tamaño, siempre que los equipos operen a plena capacidad. Así, si un proyecto duplica su tamaño y el costo total unitario no alcanza a duplicarse, entonces, existen economías de escala.

Otro elemento a considerar en relación con el tamaño o capacidad del proyecto es la disponibilidad de insumos y tecnologías. En este aspecto habrá que analizar la existencia de recursos no renovables y su periodo de duración, de acuerdo con diferentes escalas de producción; las reservas de recursos renovables y la limitación del uso de los mismos; la disponibilidad de otros insumos manufacturados y las posibilidades de alteraciones del ritmo de aprovisionamiento de ellos.

Por último, conviene tener presente todos los elementos correspondientes a la legislación general, económica y fiscal, como asimismo los programas de desarrollo que pueden influir sobre el tamaño del proyecto.

2.2. Ingeniería del proyecto

Son el listado e imágenes preliminares de las inversiones o gastos operacionales previstos que se realizan en concepto de:

- Tecnología: Incluir lista de equipos tecnológicos y sus especificaciones. Ejemplo: Compra de computadora portátil de 4 giga bits de memoria RAM y 1 Tera bit de memoria interna; usted puede incluir fotos del equipo que requiere.
- Terreno: Dimensiones en metros o hectáreas de terreno requeridas; se puede incluir imágenes de google maps para identificar ubicación de terrenos.
- Equipamiento y mobiliarios: Listado e imágenes con las especificaciones de equipos y/o mobiliarios. Ejemplo: cajas registradoras fiscales, archivadores de 4 gavetas, escritorios secretariales, sillas ejecutivas, etc.
- Obras civiles: Diseños preliminares (bosquejos) o planos arquitectónicos definitivos, estudios de suelo, estudios de impacto ambiental, etc.
- Mano de obra: Detallar el número de personal requerido por el proyecto en ejecución y operación (puede detallarse la mano de obra según su tipo: calificada, semi calificada o no calificada)
- Infraestructuras de apoyo o básicas como lo son: agua, energía, comunicación, etc.
- La materia prima necesaria (insumos)
- Entre otros

Es relevante hacer el listado de necesidades de inversión y operación para el desarrollo del presupuesto del proyecto.

2.3. Presupuesto del proyecto

Una vez analizados los aspectos técnicos del proyecto, estos deben listarse y cuantificarse los costos del proyecto, los cuales se dividen en dos tipos de costos: · Presupuesto o Costos de Inversión: para cuantificarlos se requiere obtener los presupuestos de las actividades de la etapa de ejecución, con la finalidad de obtener el costo total de inversión del proyecto.

- Presupuesto o Costos de Operación: Se requiere evaluar los posibles costos operativos que puedan generarse con la puesta en marcha del proyecto.

Algunos de los costos operativos más comunes son:

- Sueldos y Salarios - Publicidad - Combustible y lubricantes
- Prestaciones Sociales
- Telecomunicaciones - Materia Prima (materiales varios)
- Honorarios - Seguro - Costo de Producción - Alquiler - Mantenimiento - Costo de la Mercancía Vendida
- Energía Eléctrica - Depreciación - Gasto de venta
- Teléfono - Impuesto sobre la renta
- Útiles de Oficina - Impuestos Municipales
- Útiles de Aseo - Impuestos de inmueble

2.4. Fuente de Financiamiento de la Inversión

- Servicios profesionales

El financiamiento óptimo para un proyecto de inversión sólo podrá lograrse en la medida en que se conozcan todas las fuentes de financiamiento posibles para su ejecución y se elija la que brinde mejores condiciones al gestor del proyecto (entidad, sector, o interesados del proyecto).

2.4.1. Tipos de Fuentes de Financiamiento

a. Fuentes Internas:

- Ahorros
- Patrimonio social

b. Fuentes Externas:

- Financiamientos o donaciones Internacionales,
- Entidades Financieras
- Fundaciones y ONG
- Donaciones de empresas o personas naturales

2.5. Cronograma de Actividades para la ejecución

Es el esquema básico donde se distribuye y organiza en forma de secuencia temporal el conjunto de actividades diseñadas a lo largo de un proyecto. La organización temporal básicamente se organiza en torno a dos ejes: definición de la actividad y el tiempo desarrollo de cada actividad.

2.6. Aspectos de organización

Las fases o etapas de inversión (ejecución) y operación de un proyecto exigen de la coordinación de una cantidad significativa de actividades especializadas, para las cuales se requiere de una determinada organización: para la ejecución del proyecto y/o para su operación o funcionamiento.

La Estructura Organizativa es el esquema básico en dónde se ubican las diferentes unidades de trabajo de la organización, según las funciones y niveles jerárquicos, ejemplo: gerencias, departamentos, divisiones, secciones, etc.

Es importante señalar que las razones que conducen a la estructura organizativa y administrativa de un proyecto son:

- Lograr los objetivos previstos para el proyecto (en el estudio de factibilidad)
- Definir las inversiones iniciales y los costos de operaciones del proyecto.

AREA DE DISEÑO DEL PROYECTO ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO PRELIMINAR

1. ESTUDIO TÉCNICO - ECONÓMICO

1.1. Tamaño del proyecto

1.2. Ingeniería del Proyecto

1.2.1. Presupuesto de Costos de Inversión

1.2.2. Presupuestos de Costos de Operación

1.3. Definición de Fuente(s) de Financiamiento(s)

Fuente de Financiamiento

Monto a financiar

% de Financiamiento

Fuente Principal %

Fuente Secundaria 1 % Fuente Secundaria 2 %

MONTO TOTAL A FINANCIAR 100%

1.4. Cronograma de Actividades del Proyecto

Actividades	Año 20__											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LIBROS

- Baca Urbina, G. Evaluación de proyectos. Mc Graw Hill. Madrid. Séptima Edición 2013
- De la Torre, Joaquín & Zamarrón Berenice. Evaluación de proyectos de inversión. Prentice Hall. Primera edición. 2002
- Morales Arturo & Morales José. Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación. Mc Graw Hill. Primera edición 2009
- Sapag Nassir & Sapag Reynaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. Mc Graw Hill. Quinta edición, 2008
- Sapag CH., Nassir. Evaluación de proyectos de inversión en la empresa. Prentice Hall. Primera edición. 2001

MANUALES

- Ministerio de Economía y Finanzas. Manual de Normas y Procedimientos del Banco de Proyectos del SINIP 2018.
- Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Guía para la Elaboración de Proyectos Productivos y Sociales
- UNESCO. Serie de Herramientas de Apoyo Docente. Texto 2. Formulación de Proyectos.
- UNESCO. Serie B. Metodologías y Técnicas Específicas para la Formulación y Elaboración de Proyectos en la Esfera de la Educación. Módulos del 1 al 4.

RESULTADOS

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
DESARROLLO DEL MICOTURISMO SOSTENIBLE COMO ACTIVIDAD SOCIO
ECONÓMICA Y ECOLÓGICA EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ

Propuesta por: Centro de Investigación en Recursos Naturales-Universidad Autónoma de Chiriquí

Coordinador: MSc. Javier De León

Etapas del proyecto: Perfil

Origen del proyecto:

Del Plan Estratégico de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Desarrollo Económico de La Región Occidental de Panamá elaborado por profesionales colaboradores y miembros del ThinkTank de la UNACHI surgió la necesidad de que todos los actores involucrados con el sector Turismo, Biodiversidad y Conservación de los Recursos naturales trabajen en alianza para llevar a cabo actividades que sean ecológica y económicamente sostenibles y eficientes. Es por esto, que para incorporar a entes de la comunidad en el tema de mico turismo, se requieren las capacitaciones y asesorías pertinentes, igualmente es necesario sistematizar la información y generar bases de datos sobre sitios y sus potenciales riquezas, los cuales serán la base para el desarrollo de estas actividades.

Antecedentes:

En la región Occidental de Panamá se cuenta con el Centro de Competitividad de la Región Occidental (CECOMRO) cuya misión es impulsar la posición competitiva de la Región Occidental del país, sumando tanto el sector público como privado, sirviendo de puente y conexión entre quienes brindan un servicio y quienes requieren del mismo. Las actividades turísticas en nuestra región son muy bien conocidas y gozan de renombre nacional e internacional, lo cual es un soporte enorme al momento que querer promover, impulsar y desarrollar un tipo específico de turismo “El Mico Turismo”, el cual en otras partes del mundo e incluso en nuestra región goza de aceptación y es motor de desarrollo para las comunidades que lo han implementado, mejorando la calidad de vida de quienes lo desarrollan e impactando de forma permanente a quienes disfrutan de la experiencia, conectándolos más con la naturaleza y generando ese sentido de responsabilidad para con el cuidado del ambiente. El mico turismo puede definirse así una actividad turístico-recreativa, la cual se basa principalmente en la recolección, degustación y aprendizaje sobre los hongos comestibles silvestres, sin desestimar a algunas especies con propiedades medicinales o religiosas. Es una actividad que ha sido desarrollada en los últimos años para impulsar el desarrollo económico y ecológico de determinada región, contribuyendo igualmente a la preservación de la cultura local y el manejo sostenible de los recursos naturales a través del turismo. Es también una actividad que funciona como estrategia de educación ambiental para acercar a las personas al conocimiento de los hongos silvestres (aumento del conocimiento etnomicológico), los ecosistemas que habitan y las culturas que los rodean.

Justificación:

Las actividades más importantes y actuales tanto económicas, ecológicas y sociales que se llevan a cabo en la región Occidental de Panamá son las del sector agropecuario, turístico y de la biodiversidad. Sin embargo, les hace falta ese sentido de sostenibilidad y eficiencia en el desarrollo de las mismas. Es necesario que se haga un replanteamiento que vaya acorde a las exigencias modernas en cuanto al impacto que generen al ambiente el desarrollo de las mismas, sin dejar de lado su importancia en el desarrollo económico y social de la región. Para lograr lo anterior hay que apostar por modernizar el sector a través de tecnologías, metodologías y más profesionales. El micoturismo es un tipo de turismo que permite y necesita implementar una estructura organizada dentro de las comunidades, permite desarrollar habilidades comerciales, contribuye con educación ambiental para la gestión de los recursos naturales y también da oportunidad de presentar una planificación para que estas actividades micoturísticas cumplan el objetivo de preservar los ecosistemas en donde se realizan y contribuyan a reducir el efecto del cambio climático. El micoturismo ayuda a disminuir la presión sobre los recursos boscosos y recambios en el uso del suelo, ya que a través del cobro de estas actividades se pueden generar ingresos adicionales que puedan ser invertidos tanto en la diversificación de actividades tradicionales que beneficien a las comunidades, así como para el cuidado y manejo adecuado de los bosques.

Descripción del Proyecto:

El desarrollo del micoturismo va a permitir la incorporación de entes asociados a las actividades eco turísticas, de conservación de recursos y de educación ambiental a nivel de las comunidades. Como parte del proyecto se desarrollaran las siguientes actividades:

- Establecimiento de sitios de visita (turismo) para conocer los hongos presentes
- Inventario, descripción completa de los hongos en cada sitio seleccionado en la Región Occidental de Panamá.
- Elaboración de una Guía de campo de cada sitio micoturístico seleccionado con las especies de hongos existentes.
- Establecimiento de un programa de capacitación en el conocimiento, identificación, e importancia de los hongos de cada sitio.
- Preparación de Guías turísticos
- Elaboración de página web y redes sociales para difundir, visibilizar, promover e interactuar con las personas que el micoturismo en la región Occidental de Panamá.
- Coordinación con asociaciones y organizaciones ambientales y de desarrollo ecoturístico.
- Establecimiento y capacitación en el manejo de módulos de producción de hongos comestibles de la región occidental de Panamá.

Objetivos del Proyecto:

Objetivo General:

- Implementar el desarrollo del micoturismo sostenible como actividad socio económica y ecológica en la región occidental de Panamá

Objetivos Específicos:

- Seleccionar sitios de visita (turismo) para conocer los hongos presentes.
- Inventariar los hongos en cada sitio seleccionado en la Región Occidental de Panamá.
- Describir de forma completa los hongos en cada sitio seleccionado en la Región Occidental de Panamá.
- Implementar un programa de capacitación en el conocimiento, identificación, e importancia de los hongos de cada sitio a personas lugareñas (parataxónomos), guías turísticos, docentes de la zona, dueños de (restaurantes, fincas, hostales, fondas) que estarán involucrados en el desarrollo la actividad micoturística.
- Coordinar actividades entre la academia, las asociaciones y organizaciones ambientales y de desarrollo eco turístico.
- Realizar actividades micoturísticas (talleres, seminarios, foros, cursos, etc) enfocadas en las personas amantes de los hongos.
- Desarrollar una página Web y redes sociales del proyecto de micoturismo en la región occidental de Panamá.
- Establecer módulos de producción de hongos comestibles de la región occidental de Panamá.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CREACIÓN DEL PRIMER FESTIVAL CHIRIQUI SOSTENIBLE

Propuesta por: Centro de Investigación en Recursos Naturales-Universidad Autónoma de Chiriquí

Coordinador: Magister Pilar Monasterios

Etapas del proyecto: Perfil

Antecedentes:

La Provincia de Chiriquí ha mostrado un compromiso creciente con la conservación del medio ambiente, la protección de sus recursos naturales y la promoción del desarrollo sostenible en diversas áreas. El reciclaje es de suma importancia en la sociedad actual ya que ayuda a conservar los recursos naturales al reducir la necesidad de extraer, procesar y fabricar nuevos materiales. Al reciclar, se pueden reutilizar los materiales existentes, como papel, plástico, vidrio y metales, evitando así el agotamiento de los recursos naturales no renovables. Al reciclar, se evita la quema y la disposición inadecuada de residuos, lo que ayuda a disminuir la contaminación del aire, el suelo y el agua. La industria del reciclaje crea empleo en diferentes etapas, desde la recolección y clasificación de materiales hasta su procesamiento y fabricación de productos reciclados. Además, el reciclaje puede ser una fuente de ingresos para las comunidades a través de la venta de materiales reciclables. Esto contribuye al desarrollo económico local y al fomento de la economía circular. En Chiriquí, existen varias organizaciones y programas que promueven la separación y el reciclaje de residuos en la provincia. Algunas de las acciones que se llevan a cabo incluyen la recolección selectiva de residuos, la promoción de la educación ambiental y la concienciación sobre la importancia del reciclaje. Además, existen empresas de reciclaje y centros de acopio que reciben materiales reciclables, como botellas de plástico, latas de aluminio, papel y cartón. Estos materiales se recogen y se venden a empresas que los transforman en nuevos productos. También es común que las municipalidades cuenten con programas de recogida selectiva de residuos, donde se establecen días específicos para la recolección de diferentes tipos de materiales reciclables.

Para reducir la cantidad de residuos orgánicos enviados a los vertederos, en la provincia de Chiriquí, se han implementado diversas estrategias para abordar la gestión de estos residuos orgánicos, los cuales incluyen materiales biodegradables como restos de alimentos, residuos de jardinería, residuos de agricultura. Una de las prácticas comunes para la gestión de residuos orgánicos es convertirlo en fertilizantes y mejoradores de suelo.

La agricultura urbana desempeña un papel fundamental en el desarrollo sostenible ya que permite producir alimentos frescos y saludables en áreas urbanas, lo que contribuye a la seguridad alimentaria local.

La agricultura urbana puede utilizar técnicas de cultivo vertical, hidroponía y acuaponía, lo que permite un uso eficiente del agua y otros recursos. La agricultura urbana puede ayudar a mitigar el cambio climático al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, al producir alimentos localmente, se disminuye la necesidad de transportar alimentos a largas distancias, lo que reduce las emisiones asociadas al transporte. La agricultura urbana también puede promover la biodiversidad al proporcionar hábitats para insectos polinizadores, aves y otros animales, lo que ayuda a mantener el equilibrio de los ecosistemas urbanos. Además, la agricultura urbana puede servir como una herramienta educativa valiosa, promoviendo la conciencia ambiental, la alimentación saludable y la conexión con la naturaleza. En Chiriquí, varios proyectos de agricultura urbana han surgido en los últimos años como huertos urbanos comunitarios y huertos escolares. El Programa Encontrando el camino correcto (PECC) capacitó a más de 200 estudiantes en métodos tradicionales de cultivo, en el huerto escolar (de 100 metros cuadrados) ubicado en Pedregal y 2,5 hectáreas en el sector de Risacua en David.

Impulsar el desarrollo sostenible de la Provincia de Chiriquí es fundamental para preservar su biodiversidad, proteger sus recursos hídricos, promover el turismo responsable, adaptarse al cambio climático, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y cumplir con las obligaciones internacionales.

Justificación:

La creación del primer Festival Chiriquí Sostenible se basa en la necesidad de abordar el problema de la generación de residuos, promover el desarrollo sostenible de la Región, proteger el medio ambiente, reducir la huella ecológica, conservar los recursos naturales y contribuir a un futuro más limpio y saludable.

- **Protección del Medio Ambiente:** La generación excesiva de desechos tiene un impacto significativo en el Medio Ambiente al contaminar la tierra, el agua y el aire. Este proyecto busca reducir la contaminación y preservar los recursos naturales, promoviendo prácticas de gestión más sostenibles.
- **Reducción de la huella ecológica:** La producción y gestión de residuos contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático. Reducir la generación de residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje reduce las emisiones asociadas y reduce la huella ecológica de la sociedad.
- **Conservación de los recursos naturales:** Al disminuir los residuos, se reduce el consumo de recursos naturales como materiales, energía y agua utilizados en la producción y eliminación de productos. Reciclando y reutilizando se optimiza el uso de estos recursos y se contribuye a su conservación.

Objetivos del Proyecto:

Objetivo General: Conectar a los ciudadanos, los emprendedores, organizaciones comunitarias, activistas y empresas, que fomentan el reciclaje, la economía circular y el uso sostenible de los recursos en la Región Occidental de Panamá.

Objetivos Específicos:

- Hacer un inventario de empresas, activistas y organizaciones existentes en el país, que fomentan el reciclaje, la economía circular y el uso sostenible de los recursos.
- Concientización: Educar al público sobre la importancia de la reducción de residuos y la adopción de prácticas sostenibles. Implementar campañas de información, talleres educativos y actividades de participación ciudadana para promover el cambio de comportamiento.
- Reducción de residuos: Reducir la cantidad de residuos generados por la comunidad mediante la reducción del uso de productos desechables, la promoción de envases reutilizables. Al evitar la acumulación de residuos en los vertederos, se reduce la contaminación del suelo, el agua y el aire.
- Reciclaje: Fomentar la reutilización de productos y materiales, al igual que establecer un sistema de recogida selectiva de materiales reciclables. Promover la educación sobre la importancia del reciclaje y cómo hacerlo correctamente.
- Compostaje: Fomentar el compostaje de residuos orgánicos para producir fertilizantes naturales y enmiendas del suelo que reducen la necesidad de productos químicos sintéticos. Esto evitaría que los residuos orgánicos se depositen en vertederos, lo cual reduce la emisión de gases de efecto invernadero que producen los residuos y como consecuencia se contribuye a la lucha contra el cambio climático.
- Promover la producción de alimentos en áreas urbanas, utilizando espacios limitados como patios, terrazas, balcones, azoteas, jardines comunitarios o incluso espacios interiores, promoviendo la seguridad alimentaria, la cohesión social y comunitaria, reducción de la huella de carbono y creación de comunidades sostenibles.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
CREACIÓN DE UN CENTRO DE ENLACE MULTIDISCIPLINARIO, DE LA
ACADEMIA CON EL SECTOR ECONÓMICO Y SOCIAL EN LA REGIÓN
OCCIDENTAL DE PANAMÁ, VINCULADO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
TURISMO, DESARROLLO AGROPECUARIO Y LA BIODIVERSIDAD.

Propuesta por: Centro de Investigación en Recursos Naturales-Universidad Autónoma de Chiriquí

Coordinador: Dra. Aracelly Vega

Etapas del proyecto: Perfil

Origen del proyecto:

Del Plan Estratégico de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Desarrollo Económico de La Región Occidental de Panamá surgió la necesidad de que todos los entes involucrados con el sector agropecuario, turismo y biodiversidad colaboren entre sí para que las actividades sean sostenibles, eficientes y lograr el bienestar económico y social. Para ello se requiere capacitar, asesorar, hacer consultorías, pasantías, contar con información y base de datos sobre profesionales y necesidades de los sectores y para ello se requiere una unidad que hemos llamado Centro que será el enlace con los sectores involucrados para ejecutar las diferentes actividades.

Antecedentes:

En la región Occidental de Panamá se cuenta con el Centro de Competitividad de la Región Occidental (CECOMRO) cuya misión es impulsar la posición competitiva de la Región Occidental del país, articulando los esfuerzos públicos y privados, acercando a las empresas las herramientas que les permitan desarrollar ventajas competitivas sostenibles y liderando actuaciones vinculadas con la atracción de inversiones, el emprendimiento, el desarrollo de nuevos negocios, de las infraestructuras necesarias y la valorización del I+D+i, así como contribuir a una mayor efectividad de las políticas públicas, horizontales y sectoriales. El objetivo de la creación del Centro de enlace multidisciplinario es aumentar la sinergia entre los diferentes entes involucrados en el desarrollo económico y social sostenible de la región, en actividades del sector agropecuario, turismo, biodiversidad y políticas públicas. Se desarrollarán y apoyarán actividades de asistencia técnica, captación de inversión y financiación, gestión de proyectos de desarrollo e investigación y de programas de desarrollo, información y relaciones institucionales.

Justificación:

Las actividades preponderantes y actuales tanto económicas y sociales que se desarrollan en la región Occidental de Panamá son las del sector agropecuario, turístico y de la biodiversidad. Sin embargo, aún se desarrollan con un modelo tradicional sin tomar en cuenta la sostenibilidad de los recursos existentes. Es necesario por lo tanto plantear un modelo de desarrollo sostenible real y efectivo, en todas las actividades económicas y sociales ejecutadas para el bienestar social de todos.

Para lograr lo anterior hay que modernizar el sector, dotándolos de nuevas tecnologías, metodologías, profesionales y productores capacitados. El Centro Multidisciplinario contribuiría con acciones para implementar este modelo sostenible.

Descripción del Proyecto:

El Centro de Enlace Multidisciplinario con el Sector Económico y Social brindará a productores, empresarios, académicos, entidades públicas o privadas los servicios de:

- Asesorías
- Consultorías
- Capacitaciones
- Captación de recurso económico
- Información y Relaciones con instituciones
- Banco de datos de profesionales
- Banco de Datos de Instituciones de Formación Técnica
- Programa de Pasantía
- Banco de temas de investigación
- Contacto con Partners nacionales e internacionales

Objetivos del Proyecto:

Objetivo General:

• Proponer la creación de un Centro de enlace multidisciplinario, en la Universidad Autónoma de Chiriquí, vinculado al desarrollo sostenible del Turismo, la agricultura y la biodiversidad en la región occidental.

Objetivos Específicos:

- Definir las actividades a desarrollar en el centro, los recursos materiales, económicos y humanos que se requieren para ejecutar éstas.
- Diseñar la estructura organizacional para la prestación integral de los servicios del Centro.
- Hacer un inventario de los profesionales, instituciones y las empresas existentes en el país sobre los temas Agropecuarios, turismo y biodiversidad.
- Promover a través de alianzas estratégicas con organizaciones, empresas, instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales los servicios del Centro.
- Diseñar formato para consultorías, asesorías, capacitaciones (seminarios, cursos, diplomados), y pasantías. Formatos de convenios con organizaciones, empresas, instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales.
- Hacer un Inventario de los entes que ofrecen recurso económico y los mecanismos para captar estos recursos.
- Contará con un banco de datos sobre temas para desarrollar en tesis de grado y pregrado en las diferentes instituciones educativas del país.

**FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
PARQUE DE BIODIVERSIDAD NEOTROPICAL, JARDÍN SALVAJE PANAMÁ.**

Propuesta por: Fundación Los Naturalistas

Coordinador: Dr. Abel Batista

Contacto: fundacionlosnaturalistas@gmail.com,

Etapa del proyecto: Inicial

Origen del proyecto: Nuestra preocupación por la fragmentación de los hábitats y pérdida de biodiversidad de la mano con la falta de educación ambiental sensu lato, nos impulsa a desarrollar un proyecto que contribuya a mejorar la situación en nuestra región.

Antecedentes: El cierre del Istmo de Panamá fue hace 2.5 millones de años lo cual trajo un gran evento llamado el Gran Intercambio Biótico Americano que consistió en el paso para varias especies terrestres que venían del Norte hacia el Sur y del Sur hacia el norte (Rodríguez & O’Dea, 2015). Familias de especies como felinos, ungulados, roedores y cánidos migraron hacia Suramérica; y perezosos gigantes, aves carnívoras, capibaras y notoungulados migraron hacia Norteamérica (Rodríguez & O’Dea, 2015).

Debido a la posición geográfica de Panamá y el gran evento ocurrido; es considerado una de las regiones biológicamente más importante del planeta, lo cual lo ubica como una avenida natural para los procesos ecológicos y de conservación (Valdés, 2008; Rodríguez & O’Dea, 2015, Farnum et.al, 2020). A pesar de ello sufre diversas consecuencias como expansiones de fronteras agrícolas, deforestaciones, crecimiento urbano, la caza y el tráfico ilegal de especies nativas, entre otros (Farnum & Murillo, 2016).

Debido a estas necesidades surgen diferente mecanismo de: conservación, protección, restauración, investigación y manejo de especies (Gómez et al., 2010). Unas de la manera de conservación en Panamá es la conservación ex situ en diferentes áreas como en la educación ambiental, investigaciones científicas, entretenimiento, intercambio de información, y el manejo de las especies silvestre que se dividen en centros de fauna como son los: zoológicos, zocriaderos, herpetarios, acuarios y museos; y los centros de flora como: jardines botánicos, viveros y herbarios (Valdés, 2008).

La conservación ex situ tiene como finalidad conservar poblaciones viables de especies en peligro de extinción o amenazadas; y de apoyar a centros a diferentes programas de conservación (Consortio GTZ/FUNDECO/IE, 2001).

La ley 24 de Vida silvestre, establece que la Autoridad Nacional del Ambiente, es la institución encargada de promover y regular el establecimiento de zocriaderos, como una alternativa de aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre,

disminuyendo de esta manera la caza indiscriminada y la extracción ilegal de algunas especies (Autoridad Nacional del Ambiente. 1995). La mayoría de los animales silvestres que radican en estos centros de conservación son productos del tráfico ilegal, la casería o porque eran especies que se utilizaban como mascotas (Khoshen, 2013).

Sin embargo, en Panamá los centros que se dedican a la conservación ex situ no le dan el seguimiento adecuado por ejemplo a la información legal, al cuidado y mantenimiento de las especies, las especies que se utilizan, la forma de manejo y reubicación, a las infraestructuras adecuadas que aprueba el manual de procedimientos de ANAM, para acciones sobre la vida silvestre en Panamá (Marín, 2020).

Justificación: En Panamá, así como en otros países latinoamericanos presentan limitaciones en la conservación de especies ex situ como lo son: los escasos de infraestructuras y de equipos; falta de información científica en cuanto a la biodiversidad en general, falta de financiamiento y la falta de interés por parte de las decisiones políticas en cuanto falta de continuidad en las acciones de conservación (Valdés, 2008). Según Marín, 2020; en la región occidental de Panamá en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé; existen 111 sitios de fauna silvestres ex situ. Divididas de la siguiente forma: 102 zocriaderos, 7 colecciones privadas y 2 zoológicos. De esos 111 sitios de conservación, 38 estaban legalmente establecidas, 38 eran sitios ilegales y 35 sitios en trámites de legalización. Además, solo 5 establecimientos contaban con atención veterinaria. Dado a estos resultados todavía hay escasos en cuanto al conocimiento y la parte legal de tener fauna silvestre en cautiverio, igualmente la falta de personal idónea en atención y mantenimiento de la salud de las especies. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM, 2004) protege la integración de las medidas ex situ para la conservación de especies de fauna silvestre por medio de la promoción de zoológicos, zocriaderos y granjas de cría.

La creación de este parque de Biodiversidad Neotropical, busca establecer de manera legal un espacio donde se puede conservar y mantener especies nativas amenazadas y especies que son comunes en nuestros alrededores con el fin de hacer educación ambiental y promover la conservación en Panamá. De igual manera ser un centro de atención veterinaria con especies silvestres ya sean en cautiverio o de rescate, para concientizar a las personas la importancia de la biodiversidad en Panamá y el rol importante que juegan en los ecosistemas. Poder incentivar a los jóvenes científicos para la realización de futuros proyectos ya sea de tesis o proyectos personales, para prácticas profesionales, labores sociales, voluntariados y asistir giras educativas con escuelas, colegios y universidades a nivel Nacional.

Descripción del Proyecto:

El proyecto se establecerá en la provincia de Chiriquí

Objetivos del Proyecto:

Objetivo General:

- Conocer sobre la biodiversidad de Panamá.

Objetivos Específicos:

- Guiar giras educativas a nivel nacional sobre las especies nativas de flora y fauna de Panamá
- Promover la conservación y el conocimiento de la biodiversidad de Panamá
- Desarrollar y generar proyectos de investigación sobre la biología, ecología, rescate y manejo de fauna, medicina veterinaria, entre otros temas.

Referencias:

Autoridad Nacional del Ambiente. 1995. Gaceta oficial, Ley 24 del 7 de junio de 1995. "Por la cual se establece la legislación de vida silvestre en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones". Vida silvestre de Panamá.

Autoridad Nacional del Ambiente. 2004. Decreto 43 de 7 de julio de 2004. "Que reglamenta la Ley 24 de 7 de junio de 1995 y dicta otras disposiciones. Vida silvestre de Panamá

Consortio GTZ/FUNDECO/IE. (2001). Conservación ex situ. III Taller regional. Estrategia regional de biodiversidad para los países del trópico Andino. https://www.unich.edu.mx/wpcontent/uploads/2014/01/Exsitu_Tr%C3%B3picoAndino.pdf

Farnum, F., Murillo, V & González, F. (2020). Estudio florístico de los fragmentos boscosos de la carretera transístmica (Boyd-Roosevelt) Panamá-Colón. Revista Universidad y Sociedad, 12(6), 129-138.

Farnum, F & Murillo, V. (2016). Biodiversidad y aspectos ecológicos de los parches boscosos al borde de la carretera Boyd-Roosevelt tramo Panamá-Colón. www.revistacoloncencias.com. 2. 49-63.

Khoshen, H. (2013). Enriquecimiento y bienestar de mamíferos en cautiverio- Manual para Centro y Sur América. Primera edición. Panamá, República de Panamá. 273 pp. <http://enriquecimiento-ambiental.gowildpanama.org/>

Gómez, V., Bordones, P., Montaña, I & Casañas, O. (2010). Estrategia nacional, para la diversidad biológica de la república bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular de Ambiente. 52.

Marín, S., Flores, K. & Gutiérrez, J. (2020). Actualización De Manejo De Especies De Fauna Silvestre En Cautiverio, En La Región Occidental De Panamá. ISSN: 0258-9702

Rodríguez, F & O'Dea, A. (2015). Historia Natural del Istmo de Panamá. Panamá. Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Smithsonian Tropical Research Institute. ISBN: 978-9962-05-682-9

Valdés, V. (2008). Prácticas de manejo en la conservación Ex Situ y su relación con la sostenibilidad ambiental Tecnología en Marcha, Vol. 21-1, Enero-Marzo 2008, P. 152-160

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO PARQUE BIBLIOTECA BOQUETE

Propuesta por: Fundación Biblioteca de Boquete

Objetivo: Describir las características generales del proyecto.

Nombre del proyecto: Parque Biblioteca Boquete

Etapas del proyecto: En Desarrollo

Origen del proyecto: Innovar los servicios que brinda la Biblioteca de Boquete para el bienestar de la Familia Boqueteña y sus visitantes.

Antecedentes: La Fundación Biblioteca de Boquete es uno de los centros culturales más importantes de Chiriquí, que promueve la lectura con programas de apoyo educativo, cuentacuentos, aperturas de arte, música y mucho más.

Justificación: Satisfacer una necesidad de la comunidad de Boquete y de las personas que nos visitan de un lugar de acceso gratuito, donde se pueda disfrutar de las bondades de la naturaleza (árboles, lagos, ríos, veredas, etc) y la sana recreación, para generar beneficios en la calidad de vida de los residentes de Boquete y sus visitantes.

Descripción del Proyecto: El proyecto es un espacio de ocho (8) hectáreas donde se construyen tres lagos artificiales en cascada desviando el agua de un arroyo cercano y regresándola al mismo aguas abajo, adicional se construyen veredas adoquinadas y pavimentación del muro de encausamiento del río Caldera, siembra de árboles, construcción de baños, bancas, mesas para picnic, etc.

Objetivos del Proyecto: Mejorar la calidad de vida de los residentes de Boquete y sitio de recreo para visitantes.

Objetivo General: Lograr un centro de recreación que permita el sano esparcimiento de sus visitantes y que les ayude a mejorar tanto física como mentalmente.

Objetivos Específicos: Ayudar a que los habitantes de Boquete, especialmente adultos mayores y niños tengan un lugar seguro donde ejercitarse y recrearse sanamente.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO (CELISO)

Coordinadoras: Magíster Migdalia Samudio, Magíster Marbella Williams, Magíster Licett Serracín. Docentes de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

FUNDAMENTO ESTRATÉGICO DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO

VISIÓN

Convertirnos en un centro de emprendimiento y liderazgo referente en la región occidental del país.

MISIÓN

Ser un centro que impulse el liderazgo de ideas de negocios, innovadoras y creativas fomentando la sostenibilidad, el desarrollo socioeconómico y humanístico.

VALORES

- Confiabilidad
- Confidencialidad
- Competitividad
- Responsabilidades
- Trabajo Colaborativo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Lograr la conformación de una estructura organizacional para el centro que brinde la identidad que se requiere.
- Conformar la Red de alianza con entidades públicas y privadas nacionales e internacionales.
- Conformar un equipo multidisciplinario para el desarrollo de propuestas integrales de negocio y asesoramiento empresarial.

ORIGEN DEL PROYECTO

Este proyecto es parte de una iniciativa estratégica de extensión universitaria de la Facultad de Economía, promoviendo el desarrollo de la cultura emprendedora y de liderazgo sostenible a nivel regional y nacional.

ANTECEDENTES

El emprendimiento como una actividad importante para la sociedad y para el ámbito empresarial tiene sus inicios hace un millón de años, la búsqueda de la supervivencia y solucionar problemas elementales, desde el inicio fue a utilizando los recursos de la naturaleza y luego actividades mercantiles con los excedentes; generando así actividades empresariales locales e internacionales son el inicio de ideas emprendedoras de hombres y mujeres con visión.

- Plan de acción “Uniendo Fuerzas” , Pilar Estratégico 3: Generar oportunidades a los emprendedores, facilitando incubadoras de empresas.

- Promover una nueva cultura emprendedora desde temprana edad. Jóvenes y mujeres están incrementando emprender en ideas disruptivas e innovadoras.
- En septiembre del 2015 en una Cumbre de las Naciones Unidas se aprueban los ODS de la agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible; éstos impulsan ideas innovadoras de los jóvenes y mujeres para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida de las personas.
- Política Nacional de Fomento de la micro,pequeña y mediana empresa (2017-2022): tomar en cuenta las MIPYMES para lograr el crecimiento y sostenibilidad económico nacional.
- Plan estratégico de la UNACHI (2018-2023) en su visión dice “Ser una institución educativa de nivel superior comprometida con la excelencia académica posicionada entre los empleadores y comunidad en general con iniciativa emprendedora, crítica e innovadora, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales”
- Desde el 2016 se cuenta con un Convenio BANESCO - UNACHI dicta seminarios para jóvenes emprendedores en la Universidad, generando nuevas ideas de negocio innovadoras y creativas en la búsqueda de mejores oportunidades.
- La UNACHI cuenta desde 2016 con la Unidad de Emprendimiento a través de este se ha impulsado el Canal de Empresarias que promueve la Ciudad del Saber.
- Vinculación Universidad Empresa sección adscrita a la Rectoría de la UNACHI entre sus funciones principales tiene : “ Formación de líderes emprendedores para la puesta en marcha de los proyectos” “Extender y diversificar los servicios académicos de clínicas ...necesidad emprendedora investigativa y formación continua y cualquier otro que demande la sociedad panameña”
- El Centro de Competitividad de la Región Occidental de Panamá (CECOM-RO) tiene como misión : Impulsar la posición competitiva de la Región Occidental del país, articulando los esfuerzos públicos y privados, acercando a las empresas las herramientas que les permitan desarrollar ventajas competitivas sostenibles y liderando actuaciones vinculadas con la atracción de inversiones, el emprendimiento, el desarrollo de nuevos negocios, de las infraestructuras necesarias y la valorización del I+D+i, así como contribuir a una mayor efectividad de las políticas públicas, horizontales y sectoriales.
- <https://dokumen.tips/business/unachi-taller-para-centros-de-emprendimientos-2010.html?page=7>

JUSTIFICACIÓN

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) como institución de educación superior pública, generadora de conocimiento, y dentro de sus funciones principales están: docencia, investigación y extensión, tiene deberes con la comunidad académica y con la sociedad; por lo que este proyecto contribuirá al cumplimiento de estas funciones, a través de los consultores (estudiantes y docentes) que ofrecerán un servicio de asesoría y capacitación de calidad, promoviendo y gestionando ideas de negocio sostenibles, como respuesta a la falta de consultorías empresariales que fomenten el desarrollo de emprendimientos, las cuales son demandadas por el sector productivo de la Región Occidental de nuestro país. Además, con ello se logrará fomentar el liderazgo en los estudiantes de las diferentes disciplinas en un rol de estudiante tutor; por lo que, se resalta entonces que existe una visión integral, ofreciendo una formación teórico-práctica a la vez que se benefician a los emprendedores de ésta región.

Se resaltan los aportes del Centro de emprendimiento y liderazgo sostenible, en el desarrollo integral de sus actores: estudiantes, docentes y el sector productivo.

- Estudiantes: se beneficiarán de un nuevo modelo de aprendizaje al interactuar con el sector productivo, enfocados en ayudarles a lograr como entes de la sociedad los niveles de competitividad y desarrollo esperados, a la vez que obtienen nuevas experiencias que pondrán luego en práctica en el aula de clases e incluso en el desarrollo de su tesis o proyectos de investigación multidisciplinarios.
- Docentes: los profesores podrán enseñar de forma integral, evaluando desde escenarios prácticos el conocimiento con resultados realmente verificables, reflejados en el desarrollo e impacto de las actividades de asesoría y capacitación.
- Sector productivo (Emprendedores y MIPYMES): Al recibir toda la capacidad técnica e instalada de la Asesoría y Capacitación Universitaria a través de los consultores (estudiantes y docentes), podrán promover y gestionar sus ideas de negocio y crear planes de mejoras en caso de emprendedores que estén ya establecidos en el mercado.

Por otro lado, es preciso resaltar que este proyecto está alineado al Plan de Fortalecimiento de la Actividad Económica de Panamá post pandemia; se destacan los ejes estratégicos 3 y 4 de dicho plan, ya que estos promueven el desarrollo de nuevos emprendimientos a través de acciones estratégicas como las modificaciones de normativas e incentivos fiscales y la promoción de mejores condiciones de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas. A continuación, se detallan los ejes estratégicos en mención:

- Eje 3. Apoyo al Sector Financiero, las MIPYMES y el Agro
- Eje 4. Fortalecimiento de los fundamentos económicos, a través de Políticas Públicas

Por último, es preciso resaltar que este proyecto está comprometido en impulsar el desarrollo de estrategias de negocios que contribuyan a la sostenibilidad, promoviendo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), propuestos como parte de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, en donde Panamá es parte de este pacto mundial para el logro de los mismos.

Fomentar el liderazgo y el emprendimiento sostenible entre los jóvenes universitarios de diversas disciplinas para formar:

- Asesores y consultores de proyectos de emprendimientos estratégicos y sostenibles.
- Fortalecer los conocimientos para el diseño y evaluación de planes de negocio sustentables, a través de grupos multidisciplinarios, aprovechando el capital humano garantizando el éxito de su inversión personal o social.
- Proyectar a la Universidad al integrar a estudiantes, graduados y la sociedad para desarrollar una cultura de emprendimiento que promueva el crecimiento económico- social regional y nacional.
- Crear vínculos con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales que contribuyan al logro de los objetivos del centro.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

- Crear un Centro de Emprendimiento y Liderazgo Sostenible

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Generar actividades que fomenten el emprendimiento sostenible.
- Promover la incorporación del Centro dentro de la estructura orgánica de la Universidad en la Facultad de Economía.
- Impulsar alianzas estratégicas con entes públicos y privados interesados en la generación de nuevas ideas de negocio.
- Fomentar el desarrollo de mejores líderes con valores éticos y morales, comprometidos con la sostenibilidad y con capacidad de resiliencia.
- Promover capacitaciones que desarrollen competencias estratégicas, personales en materia de emprendimiento, liderazgo, derecho de autor y propiedad intelectual.

2. ÁREA DE DISEÑO DEL PROYECTO

2.1. ESTUDIO DE MERCADO PRELIMINAR

2.1.1. Demanda del proyecto:

El Centro de Emprendimiento y Liderazgo Sostenible satisface las necesidades del Sector productivo (Emprendedores y MIPYMES), de contar con una unidad especializada en la formación a los emprendedores, en el diseño de planes de negocios y en las asesorías técnicas crear planes de mejoras en empresas que estén operando en la actualidad; aportando el valor agregado de la promoción e implementación de estrategias de sostenibilidad que permitan generar iniciativas empresariales comprometidas con el medioambiente. Además, se busca desarrollar competencias de liderazgo en los estudiantes, ofreciéndoles la oportunidad de capacitarse para ser tutores en los procesos de formación y asesoría al sector empresarial. Cabe resaltar entonces que el sector productivo y los estudiantes serán considerados como los beneficiarios directos del proyecto.

Es importante destacar que este proyecto busca apoyar a la gestión del Plan de Fortalecimiento de la Actividad Económica de Panamá post pandemia, propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), contribuyendo al dinamismo económico de la Región Occidental del país, por lo tanto, los beneficiarios indirectos es la sociedad de esta región, a través de mejores condiciones socioeconómicas.

2.1.2. Oferta del proyecto:

El Centro de Emprendimiento y Liderazgo Sostenible brindará sus servicios en la Universidad Autónoma de Chiriquí, específicamente en la Facultad de Economía, en horario de labores administrativas de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., ofreciendo los siguientes servicios a los usuarios:

- Capacitación continua dirigida a los empresarios, emprendedores, egresados y estudiantes
- Orientación técnica o diseño de planes de negocios

- Asesorías técnicas a micro o pequeñas empresas para el diseño de estudios de mercado, evaluación de rendimiento financiero, evaluación de estrategias de transformación tecnológica y estrategias de negocio para el crecimiento y desarrollo sostenible.

Estos servicios se ofrecerán a precios accesibles, para garantizar la autogestión del Centro de Emprendimiento y Liderazgo Sostenible, ya que la mano de obra directa será la planta docente de la Facultad de Economía, así como otros docentes de disciplinas afines que se sumen al equipo de trabajo.

2.1.3. Beneficios esperados del proyecto

BENEFICIOS DEL PROYECTO	
BENEFICIOS DIRECTOS	BENEFICIOS INDIRECTOS
<p>a. Beneficios directos monetarios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Venta de servicios de capacitación • Venta de servicios de asesorías técnicas • Venta de servicios de gestión de proyectos de emprendimiento <p>b. Beneficiarios directos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emprendedores • Empresas privadas (micro, pequeñas y medianas) • Estudiantes • Egresados 	<p>a. Beneficios indirectos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imagen corporativa institucional • Personal docente (consultores, gestores de proyectos e investigadores) <p>b. Impactos sociales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contribución al crecimiento económico del país • Generación de nuevas fuentes de empleo formales • Liderazgo y empoderamiento social

Nota: Sus beneficios directos e indirectos pueden ser monetarios o cualitativos, debe tratar de identificarlos según su orden de prioridad en el proyecto o impacto esperado del proyecto

2.2. ESTUDIO TÉCNICO – ECONÓMICO

2.2.1. Tamaño del proyecto

La cobertura del servicio del Centro de Emprendimiento y Liderazgo Sostenible de la Facultad de Economía estará directamente relacionada a la capacidad de formación de lider

2.2.2. Ingeniería del Proyecto

Para el centro de emprendimiento se requeriría los siguientes insumos, mobiliario y equipos:

INSUMOS:

1. Páginas Blancas para impresión.
2. Cartuchos y tintas para las impresoras.
3. Bolígrafos, lápices, borradores, libretas, entre otros.
4. Organizadores de escritorio.

MOBILIARIO:

1. Mínimo tres (3) escritorios o modulares.
2. Mínimo tres (3) sillas ejecutivas.
3. Dos mesas para reunión con sus respectivas sillas.
4. Mínimo dos (2) archivadores.
5. Mesas para computadoras
6. Un mueble para impresora.
7. Un librero.
8. Un tablero de fórmica.
9. Un mural para publicaciones.

EQUIPO:

1. Mínimo tres (3) computadoras portátiles.
2. Mínimo dos (2) multimedia.
3. Mínimo dos (2) disco duro portable.
4. Mínimo una pantalla para proyección.
5. Un televisor (monitor) Smart TV.
6. Mínimos dos (2) impresoras ... Colocar las especificaciones.

2.2.1. Presupuesto de Costos de Inversión

DESCRIPCIÓN	MONTO
Mínimo tres (3) escritorios. Mínimo tres (3) sillas ejecutivas. Dos mesas para reunión con sus respectivas sillas. Mínimo dos (2) archivadores Mesas para computadoras (de acuerdo a la cantidad de computadoras que se adquieran). Un mueble para impresora Un librero.	
TOTAL	

EQUIPO:

1. Mínimo tres (3) computadoras portátiles.
2. Mínimo dos (2) multimedia.
3. Mínimo dos (2) disco duro portable.
4. Mínimo una pantalla para proyección.
5. Un televisor (monitor) Smart TV.
6. Mínimos dos (2) impresoras ... Colocar las especificaciones.

2.2.3. Presupuestos de Costos de Operación**2.2.4. Definición de Fuente(s) de Financiamiento(s)**

Fuente de Financiamiento	Monto a financiar	% de Financiamiento
Fuente Principal		%
Fuente Secundaria 1		%
Fuente Secundaria 2		%
MONTO TOTAL A FINANCIAR		100%

2.2.5. Cronograma de Actividades del Proyecto

Actividades	Año 2024											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												

2.2.6. Estructura Organizacional del proyecto

Indicadores de gestión del proyecto

- Generar un manual para asesores o coaching de emprendimiento
- Generar un manual para participantes emprendedores.
- Integrar graduados como orientadores o coaching
- Crear manual de funciones y procedimientos del centro.

CENTRO DE INVESTIGACION EN RECURSOS NATURALES

Campus central UNACHI
El Cabrero, David-Chiriquí
República de Panamá

Tel: +507 774-6727
Website: cirn.unachi.ac.pa